

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“MILLIY IQTISODIYOTIMIZDA INVESTITSİYALAR VA MOLIYAVIY RIVOJLANISHNI OLIY MUHANDISLIK MAKTABLARI BILAN INTEGRATSIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI”

TEZISLAR TO‘PLAMI

2024-yil 1-avgust–27-sentabr

MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 33 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Nosir Mahmudov, i.f.n. Toshkent davlat iqtisodiy universiteti professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Nasir Mahmudov, I.f.n. Professor of Tashkent State University of Economics

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoj ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Zamonaviy agrotexnologiyalar hosildorlik garovi	15
K.A.Sharipov, V.A.Karimov	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlashni tashkil etish. toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va xorijiy davlatlar tajribasi.....	19
S. M. Mirzaliyev	
Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining daromadlilikini oshirish masalalari.....	24
Adilov Mirkomil Miralimovich	
Yoshlar turizmi bilan bog'liq tushunchalarni o'rganishning nazariy jihatlari.....	27
Allayor Norboev Ismoilovich	
The importance of risk management to ensuring the stability of commercial banks	30
Abdusalomov Jahangir Oktam ugli	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlari xarajatlari hisobining asoslari.....	33
Abduraxmanov Otabek Patidinovich	
Inson kapitalini boshqarishda inteluktual salohiyatni iqtisodiy bilimlar bilan mustahkamlash dolzarbligi	36
Kurbanbayeva Sevara Marat qizi	
Reducing corruption through tax mechanisms	39
Musayeva K.Y	

ZAMONAVIY AGROTEXNOLOGIYALAR HOSILDORLIK GAROVI

K.A. Sharipov

t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

V.A. Karimov

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishida mexanizatsiya vositalarining tutgan o'rni va ta'siri paxtachilik misolida yoritilgan. Agrotexnik tadbirlarning qishloq xo'jaligi mashinalari orqali bajarilishi sohada tez-korlik, zamonaviylik, sifatlilikni ta'minlashi asoslangan.

Kalit so'zlar: Maqsadli bozor, iste'molchi, tovar, baholash, ehtiyoj, foyda, maqsad, texnologiya, barqarorlik, imkoniyat, qishloq xo'jaligi mexanizatsiyasi.

Abstract: The role of mechanization in the production of agricultural products in this research work and its influence is illustrated by the example of cotton farming. The implementation of agrotechnical measures by means of agricultural machines is fast in the field. It is based on the provision of quality, modernity and quality.

Key words: Target market, consumer, brand, appraisal, demand, profit, goal, technology, sustainability, opportunity, agricultural mechanization.

Аннотация: Роль механизации в производстве сельскохозяйственной продукции в данной научно-исследовательской работе и его влияние иллюстрируется на примере хлопководства. В поле быстро осуществляется проведение агротехнических мероприятий с помощью сельскохозяйственных машин.

В его основе лежит обеспечение качества, современности и качества.

Ключевые слова: Целевой рынок, потребитель, бренд, оценка, спрос, прибыль, цель, технология, устойчивость, возможность, механизация сельского хозяйства.

KIRISH

Barchamizga ma'lumki, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini texnika-texnologiyasiz tasavvur etish qiyin. Qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida ilmiy-texnikaviy salohiyatni yanada rivojlantirish, qishloq xo'jaligi texnikasining yangi turlarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan yagona ilmiy-texnikaviy va investitsiyaviy siyosatni olib borish, respublikaning qishloq xo'jaligida resurslarni tejaydigan agrotexnologiyalarni joriy etishni ta'minlash yuqori quvvatga ega qishloq xo'jaligi texnikasi va mexanizatsiya vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha zamonaviy ishlab chiqarishlarni barpo etish zamon talabi hisoblanadi.

Dunyodagi agrar, iqtisodiyot sohasidagi yetakchi olimlari, jumladan, Seddiyev Yu., Raysh E., Makkonel K.R. kabi olimlar uzoq vaqtdan buyon qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida yer va suvni tabiiy resurs hamda texnika, texnologiya, urug'lik, mineral o'g'itlar, yoqilg'ini moddiy resurslar sifatida iqtisod qilish va

mehnat resurslaridan samarali foydalanishning mikro va makro darajadagi ahamiyati, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ekologik jihatdan afzalligi masalalari bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

Mamlakatimizda mazkur yo'nalishlar bo'yicha R.V.Abdullayev, B.B.Berkinov, O.Murtazoyev, O'.P.Umurzakov, F.Q.Qayumov, G'.H.Qudratov va boshqa olimlarning ilmiy ishlarida agrar sohada resurslar salohiyatidan foydalanish, iqtisodiy mutanosiblikning shakllanishi, mahsulot yetishtirishda yangi texnologiyaning asosiy mohiyati, tarmoqni rivojlantirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish kabi masalalar o'rganilgan.

Qishloq xo'jaligi mashinasozligi tarmog'ida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, barcha ishlab chiqaruvchilarga teng sharoitlar yaratish tarmoqning investitsiyaviy jozibadorligini oshiradi.

Qishloq xo'jaligi mashinasozligi tizimining rivojlanishi qishloq xo'jaligi tarmog'ining rivojlanishiga olib keladi. Ishlab chiqarilayotgan mavjud texnika turlarini optimallashtirish va yangi turdagi qishloq xo'jaligi texnikalarining budjet modelini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish hamda respublikada ishlab chiqarilayotgan qishloq xo'jaligi texnikalari uchun yangi milliy «brend»ni yaratish lozim. Bog'dorchilik, meva-sabzavotchilik va chorvachilik yo'nalishida texnika turlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va umumiy ishlab chiqarish hajmini oshirish ham ayni paytdagi muammolardan hisoblanib, tezkor chora-tadbirlarni talab etadi.

O'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan eksport ulushi oshirilayotgan bo'lsa-da, hali qilinadigan ishlar talaygina.

1-rasm. ZAMONAVIY KORPORATIV BOSHQARISH USULLARI¹

Zamonaviy korporativ boshqarish usullarini, xususan, «YERP» avtomatlashtirilgan hisobga olish, «GMS» ishlab chiqarishni boshqarish va «BIQ» sifatni boshqarish tizimlarini joriy etish ham tizimni rivojlantirishga olib keladi. Undan tashqari, qishloq xo'jaligi uchun kichik mexanizatsiya texnikalarini ishlab chiqarishni tashkil etish lozim (1-jadval).

1-jadval. Qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar²

VAZIFALAR	
1	Qishloq xo'jaligi texnikasining amaliy masalalari bo'yicha ilmiy-tekshirish va innovatsiya ishlarini olib borish.
2	Resurs tejovchi agrotexnologiyalar bo'yicha paxta, g'alla, bog'dorchilik-uzumchilik, sabzavot-dukakli o'simliklarni qayta ishlash uchun zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikasining yangi turlarini, shuningdek, maxsus texnikaning boshqa turlarini ishlab chiqish.
3	Yangi mashinalar va uskunalarning tajriba namunalarini ishlab chiqarish uchun texnologik asbob-uskunalarni ishlab chiqish va tayyorlash.
4	Tarmoq korxonalarida ularni keyinchalik joriy etish maqsadida, zamonaviy texnologiyalar va uskunalardan foydalangan holda yangi qishloq xo'jaligi texnikasi tajriba namunalarini tayyorlash.
5	Qishloq xo'jaligi texnikasining yangi namunalarini sinovdan o'tkazishni o'z ichiga olgan tarmoqdagi ilmiy-tekshirish, innovatsiya va tajriba-konstruktorlik ishlarini muvofiqlashtirish.
6	Tarmoq korxonalarini va respublikaning boshqa tashkilotlari o'rtasida ilmiy-texnikaviy kooperatsiyani rivojlantirish.
7	Mashinasozlik sohasidagi ilg'or xorijiy ilmiy-tekshirish institutlari, injiniring markazlari, ishlab chiqaruvchi kompaniyalar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatish.

Qishloq xo'jaligi texnikalarining mahalliyashtirilishi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tan narxining kamayishiga iste'molchilar uchun xarid imkoniyatini oshirishga olib keladi. Sababi, bilamizki, qishloq xo'jaligini mahsulotlari ishlab chiqarish xarajatlari tarkibida mexanizatsiya xizmatlariga qilingan xarajatlar ham katta miqdorni

1 Mualliflar tomonidan mavjud usullar umumlashtirildi.

2 Mualliflar tadqiqotlari asosida.

tashkil etadi. Oddiy misol “MUHAMMAD-HOTAM” va “BARCHINOY-SHAXNOZA” fermer xo‘jaliklarining moliyaviy ko‘rsatkichlarini taqqoslama tahlilini ko‘rishimiz mumkin (2-jadval).

2-jadval. Toshkent viloyati yuqori chirchiq tumanidagi “MUHAMMAD-HOTAM” va “BARCHINOY-SHAXNOZA” fermer xo‘jaliklarining moliyaviy ko‘rsatkichlari taqqoslama tahlili (mln. So‘mda)³

	Xarajat turlari	Muhammad-Hotam f/x				Barchinoy-Shaxnoza f/x			
		2019-yil	Salmog‘i %	2020-yil	Salmog‘i %	2019-yil	Salmog‘i %	2020-yil	Salmog‘i %
1	Jami xarajatlar	201.4	100	355.6	100	73.9	100.0	85.2	100.0
a)	Ish haqi, ajratmalari bilan	60.4	30.0	120.9	34.0	21.5	29.1.	20.3	24.0
b)	Mineral o‘g‘itlar	44.33	22.0	74.6	21.0	13.6	18.2	16.2	19.2
v)	Urug‘lik qiymati	6.0	3.0	10.6	3.0	2.9	4.0	5.0	5.8
g)	O‘simliklarni himoya qilish	4.0	2.0	7.1	2.0	1.4	2.0	1.7	2
d)	Mexanizatsiya xizmati	26.1	13.0	42.6	12.0	8.3	12.5	10.4	12.2
e)	YOMM qimati	38.1	19.0	64.0	18.0	16.4	22.4	19.6	23.0
j)	Yagona yer solig‘i	14.0	7.0	21.2	6.0	5.4	7.4	6.9	7.8
z)	Boshqa xarajatlar	8.5	4.0	14.2	4.0	3.5	4.4	5.1	6.0
2	Jami daromad	272.2	x	456.0	x	67.3	x	64.1	x
3	Foyda, zarar (+,-)	70.7	x	115.4	x	-6.6	x	-21.2	x
4	Rentabellik darajasi, %	35.1	x	33.8	x	-8.9	x	-20.2	x

2-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, tumandagi “MUHAMMAD-HOTAM” fermer xo‘jaligida 2019-yilda jami xarajatlar 355.6 mln. so‘m, foyda 115.4 mln. so‘m, rentabellik darajasi 338 foizlik ijobiy natijalar qayd etilgan. Shu yilda “BARCHINOY-SHAXNOZA” fermer xo‘jaligida esa jami sarf-xarajatlar 85.2 mln. so‘mni, foyda – 21.2 mln. so‘mni, rentabellik darajasi – 20.2 foizni tashkil etgan. Mazkur fermer xo‘jaliklarida paxta yetishtirish jarayonidagi bunday farqlarning mavjudligi amalga oshirilgan agrotexnik tadbirlarning turli shakllardan foydalanganligi bo‘ldi.

Mexanizatsiya vositalarining dalaga kirish soni ham katta ahamiyat kasb etgan. Ilg‘or texnikalardan qanchalik oqilona foydalanganligi bilan ham bog‘liq ushbu holat.

Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi texnikalarini ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirish, eksportga mo‘ljallangan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy ishlab chiqarilgan texnikalar bilan ta‘minlash bo‘yicha izchil chora-tadbirlar uzluksiz ravishda amalga oshirilayotganligini inkor qilmagan holda ushbu jarayonlar yetarli emasligi uni yanada jadallashtirishni talab etadi. Qishloq xo‘jaligi tarmog‘ini yetarli darajada texnika bilan taminlamas ekanmiz sohada oqsoqliklar vujudga kelaveradi. Masalan, qishloq xo‘jaligi mavsumiy xarakterga egaligi bois, ayni fursatlarni boy berishlik katta yo‘qotishlarga olib keladi. Ekinlarga vaqtida agrotexnik tadbirlarning bajarilishi qishloq xo‘jaligi texnikalari bilan ta‘minlanganlik darajasi bilan bog‘liqdir.

Xulosa qilib aytganda, mahalliy qishloq xo‘jaligi texnikalarini ishlab chiqaruvchi korxonalar o‘rtasida kooperatsiya tizimi yo‘lga qo‘yilmaganligi, ishlab chiqarilayotgan texnikalarda import qismlari ulushining yuqoriligi, agrar sektorni texnika bilan ta‘minlashning barqaror tizimi mavjud emasligi, texnikalarga servis xizmati ko‘rsatishning to‘liq yo‘lga qo‘yilmaganligi hamda ilm-fan bilan ishlab chiqarishning uyg‘unlashmaganligi ushbu sohaga alohida e‘tibor qaratishni taqozo etmoqda.

Qishloq xo‘jaligi mashinasozligi tarmog‘ini yanada rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi texnikalari ishlab chiqarish jarayonini to‘liq yo‘lga qo‘yish, agrar sektorni hududlarning tabiiy iqlim va tuproq sharoitlariga mos kela-

3 Фермер хўжалиқларининг маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тадқиқот даврийлигидан келиб чиқиб тузилган.

digan zamonaviy va arzon qishloq xo‘jaligi texnikalari bilan ta‘minlash, shuningdek, sohani davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini joriy etish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Цеддиес Ю., Райш Э. Экономика сельскохозяйственных предприятий. –М.: Издательство МСХА.– 2000. – с. 73.
2. Макконел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – Таллин.–1993.– с. 38.
3. Абдуллаев Р.В. Ўзбекистон иқтисодийтини эркинлаштириш шароитида аграр секторнинг экспорт салоҳиятини юксалтириш. Автореф. дисс... иқт. фан. докт. – Т., 2001. 46 б.
4. Беркинов Б.Б. Моделирование систем ведения сельского хозяйства. Издательство “Фан”.–Т.: 1990.– с. 128. Муртазов О. Пахтачилик мажмуаси самарадорлигининг методологик масалалари. Автореф. иқт. фан. докт. –Т.: 2009. 12 б.
5. Умурзаков У.П. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики Узбекистана. Т.: “Фан”, 2005.– с. 211.
6. Қаюмов Ф.К. Эффективность и АПК в условиях перехода к рынку. – М.:ИПО Полигрант,1992.– с.160; Қудратов Ф.Ҳ. Иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш асосида ғаллачилик тармоғи самарадорлигини ошириш. Автореф. дисс... иқт. фан. докт. – Т.: 2008. 12 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

